

**O‘ZBEKISTONDA FAKTORING OPERATSIYALARI:
HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI****FACTORING OPERATIONS IN UZBEKISTAN: CURRENT
STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS****¹Omonov Elyorbek
Umarboy o‘g‘li****¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi.
ORCID: 0000-0002-5032-886X, G-mail: emonov2020@gmail.com****Annotatsiya
Abstract**

Uzb. - Ushbu maqolada O‘zbekistonda faktoring operatsiyalarining hozirgi holati, huquqiy-me‘yoriy asoslari va bozor rivojlanish tendensiyalari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda faktoring xizmatlari hajmining dinamikasi, kredit tashkilotlari va raqamli platformalar o‘rtasidagi taqsimoti, shuningdek, hududiy va tarmoqlar kesimidagi ko‘rsatkichlar Markaziy bank rasmiy ma‘lumotlari asosida o‘rganilgan. Prezident farmonlari va fuqarolik qonunchiligidagi o‘zgarishlarning faktoring bozoriga ta‘siri baholangan. Tahlil natijalari faktoring xizmatlarining asosan tijorat banklari tomonidan ko‘rsatilayotganini, raqamli faktoring ulushi ortib borayotganini hamda kichik va o‘rta biznes uchun aylanma mablag‘larni to‘ldirishda muhim moliyaviy instrumentga aylanayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, yuqori xarajatlar, institusional cheklovlar va tadbirkorlar xabardorligining pastligi kabi muammolar aniqlangan. Maqolada ushbu to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari suriladi.

Eng. - This article provides a comprehensive analysis of the current state, legal framework, and development trends of factoring operations in Uzbekistan. The study examines the dynamics of factoring service volumes, the distribution among credit institutions and digital platforms, as well as regional and sectoral structures based on official data from the Central Bank of Uzbekistan. The impact of recent legal reforms, including presidential decrees and amendments to civil legislation, on the development of the factoring market is assessed. The findings indicate that factoring services are predominantly provided by commercial banks, while the share of digital factoring is rapidly increasing, making factoring an important financial instrument for improving working capital management among small and medium-sized enterprises. At the same time, several challenges remain, including relatively high costs of services, institutional limitations, and low awareness among entrepreneurs. The article proposes policy and practical measures aimed at improving the efficiency and accessibility of factoring services in Uzbekistan.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *faktoring, moliyaviy xizmatlar, raqamli faktoring, moliyaviy xizmatlar bozori, kichik va o‘rta biznes, aylanma mablag‘lar, bank tizimi, moliyaviy infratuzilma.*

❖ *factoring, financial services, digital factoring, financial services market, small and medium-sized enterprises (SMEs), working capital financing, banking sector, financial infrastructure.*

Kirish.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligi va aylanma mablag'lar bilan ta'minlanganligi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari (KO'B) uchun debitorlik qarzlarning ko'payishi likvidlik muammolarini keltirib chiqarib, ishlab chiqarish va savdo faoliyatining uzluksizligini cheklashi mumkin. Shu nuqtai nazardan, faktoring operatsiyalari korxonalarining qisqa muddatli moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda samarali moliyaviy instrument sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Faktoring – bu tadbirkorlik subyektlarining debitorlik qarzlarni moliyaviy tashkilot (faktor)ga o'tkazish orqali tezkor moliyalashtirishni ta'minlaydigan kompleks moliyaviy xizmat turidir. U nafaqat naqd pul oqimini jadallashtiradi, balki qarzlarni boshqarish, to'lov xavflarini kamaytirish va moliyaviy hisob-kitoblarni soddalashtirish funksiyalarini ham o'z ichiga oladi. Jahon amaliyotida faktoring, ayniqsa, garov talab etmasligi va kreditga nisbatan kamroq formallashtirish jarayonlariga egaligi bilan KO'B uchun muhim moliyalashtirish manbasi sifatida qo'llanib kelinmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, moliya bozorini liberallashtirish va tadbirkorlik muhitini yaxshilash jarayonlari faktoring operatsiyalarining faol rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Xususan, 2024-2025-yillarda qabul qilingan qonunchilik va institusional islohotlar faktoring xizmatlarini bank tizimi va mikromoliya bozorida keng joriy etishga xizmat qildi. Prezidentning 2024-yil 12-avgustdagi PF-109-sonli Farmoni hamda Fuqarolik kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar faktoring shartnomalarining huquqiy aniqligini ta'minlab, ushbu xizmat turiga bo'lgan ishonchni oshirdi [1].

Shu bilan birga, O'zbekistonda faktoring bozorining rivojlanishi bilan bog'liq qator

muammolar ham mavjud bo'lib, ular yuqori xizmat qiymati, tadbirkorlar orasida xabardorlikning pastligi va amaliyotdagi ayrim huquqiy bo'shliqlar bilan izohlanadi. Shu sababli, faktoring operatsiyalarining hozirgi holatini kompleks tahlil qilish, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekistonda faktoring operatsiyalarining hozirgi holatini tahlil qilish, ularning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini baholash hamda bozorni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Faktoring operatsiyalari korxonalarining aylanma mablag'larini tezlashtirish, debitorlik qarzlarni boshqarish va likvidlikni oshirishning muhim moliyaviy instrumenti sifatida xalqaro moliya amaliyotida keng qo'llanib kelmoqda. Iqtisodiy adabiyotlarda faktoringning mohiyati, funksiyalari va iqtisodiy ahamiyati turli nazariy va amaliy yondashuvlar asosida tadqiq etilgan.

Faktoring operatsiyalarining nazariy asoslari klassik moliya nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan. Gaughan (2015) faktoringni qisqa muddatli moliyalashtirishning alternativ shakli sifatida baholab, uning korxonalar moliyaviy barqarorligi va naqd pul oqimlarini optimallashtirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi [1]. Uning fikricha, faktoring ayniqsa kichik va o'rta biznes subyektlari uchun bank kreditlariga nisbatan kamroq xavfli va tezkor moliyalashtirish vositasi hisoblanadi.

Xalqaro moliya tashkilotlari tadqiqotlarida ham faktoringning iqtisodiy ahamiyatiga katta e'tibor qaratilgan. Jahon bankining "Global Development Finance" hisobotlarida faktoring moliyaviy qamrovni (financial inclusion) kengaytirishda muhim vosita sifatida ko'rsatiladi [2]. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda kredit

ta'minoti cheklangan sharoitda faktoring real sektor korxonalarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini oshirishi ta'kidlanadi.

IMF tadqiqotlarida faktoring operatsiyalari moliya bozorlarini diversifikatsiya qilish va bank tizimiga tushadigan kredit xavflarini kamaytirish vositasi sifatida baholanadi [3]. Fond mutaxassislariga ko'ra, faktoring mexanizmlari samarali huquqiy baza va shaffof hisob-kitob tizimi mavjud bo'lgan sharoitda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.

Faktoring bozorining institusional jihatlari Mol-Gomez & Morales (2018) tomonidan chuqur tahlil qilingan. Mualliflar faktoring rivoji to'g'ridan-to'g'ri shartnomaviy munosabatlar, sud-huquq tizimi samaradorligi va debitorlik qarzlari himoya qilish mexanizmlariga bog'liq ekanini asoslab beradilar [4].

OECD (2020) tadqiqotlarida faktoring kichik biznesni moliyalashtirishning innovatsion usuli sifatida baholanib, uning raqamlashuv bilan uyg'unlashishi bozor hajmini sezilarli oshirayotgani qayd etiladi [5]. Xususan, elektron hisob-fakturalar va raqamli platforma asosidagi faktoring modellari samaradorlikni oshirishda muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

O'tish iqtisodiyoti mamlakatlari misolida faktoringning rivojlanishini Bakker & Klapper (2019) tadqiq etgan. Ularning xulosalariga ko'ra, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi huquqiy islohotlarsiz faktoring bozori to'liq rivojlanmaydi [6]. Bu xulosa O'zbekiston kabi bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan mamlakatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.

O'zbekistonda faktoring operatsiyalarining huquqiy asoslari va amaliy holati mahalliy iqtisodchilar tomonidan ham o'rganilgan. Xususan, A. Vahobov va Sh. Mustafakulov o'z ishlarida faktoringni bank xizmatlarining muhim turi sifatida baholab, uning aylanma mablag'lar muammosini hal qilishdagi rolini ta'kidlaydilar [7]. Mualliflar faktoring operatsiyalarining cheklanganligi

asosan huquqiy bazaning mukammal emasligi va bozor ishtirokchilarining yetarli bilimiga ega emasligi bilan bog'liq ekanini ko'rsatadilar.

M. Sultonovning tadqiqotlarida O'zbekiston tijorat banklarida faktoring amaliyotining hajmi past ekani, uning asosiy sabablari sifatida yuqori tranzaksiya xarajatlari va risklarni baholash tizimining rivojlanmaganligi qayd etiladi [8].

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy hisobotlarida ham faktoring operatsiyalari moliya bozorining rivojlanmagan segmenti sifatida baholanadi [9]. Hisobotlarda faktoringni rivojlantirish uchun qonunchilikni takomillashtirish, xususiyl faktoring kompaniyalarini qo'llab-quvvatlash va raqamli moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, Islom taraqqiyot banki tahlillarida Markaziy Osiyo mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda, islomiy faktoring (invoice financing) imkoniyatlari mavjudligi qayd etilgan [10]. Mualliflar shariatga mos moliyaviy instrumentlarni joriy etish faktoring bozorini kengaytirishga xizmat qilishi mumkinligini asoslab beradilar.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shundan dalolat beradiki, faktoring operatsiyalari iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim instrument hisoblanadi. Biroq, O'zbekiston sharoitida faktoring bozorining rivojlanishi huquqiy, institusional va infratuzilmaviy muammolar bilan cheklanib qolmoqda. Shu bois, mazkur tadqiqot ushbu bo'shliqni to'ldirish, faktoring operatsiyalarining hozirgi holatini baholash va ularni rivojlantirish istiqbollari aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot faktoring operatsiyalarining O'zbekiston iqtisodiyotidagi roli, rivojlanish dinamikasi va samaradorligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, kompleks metodologik yondashuv asosida amalga

oshirildi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'unlashtirilgan holda qo'llanildi.

Nazariy-tahliliy metoddan foydalangan holda faktoring operatsiyalarining iqtisodiy mohiyati, funksiyalari va rivojlanish tendensiyalari bo'yicha mahalliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, Jahon banki, XVJ, OECD hamda milliy iqtisodchilarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Bu yondashuv faktoringning moliyaviy ta'minot tizimidagi o'rnini konseptual jihatdan asoslashga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Faktoringning asosiy mohiyati shundaki, ta'minotchi (sotuvchi) o'zining debitorlik qarzini faktorga o'tkazadi, faktor esa bu qarzning 70-90 foiz qismini darhol to'laydi, qolgani esa qarzdor tomonidan to'langandan so'ng qaytariladi. Bu xizmat qarzlarni boshqarish, xavflarni kamaytirish va moliyaviy hisobotlarni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Jahonda faktoring tarixi XX asr boshiga borib taqaladi, lekin, Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda, u nisbatan yangi hodisadir.

Tashqi va ichki faktoring bozori hajmi 2023-yil davomida 3,7 trln. yevroga yetdi. Bunda ichki faktoring so'nggi 5 yilda 2,2 trln. yevrodan 3,1 trln. yevroga yoki 138 foiz ortgan. Faktoring xizmatlari global tendensiyalari 2022-2023-yillarda turli mintaqalarda o'sishga erishgan. Jumladan, Yevropa davlatlari (2,3 foiz) faktoring uchun eng yirik mintaqaviy bozor bo'lib, Janubiy Amerika, Afrika va Osiyo-Tinch okeani mintaqalari ham ijobiy o'sish sur'atiga erishgan bo'lsa, Shimoliy Amerikada (-10,7 foiz) esa pasayish kuzatilgan.

Faktoring amaliyotlaridan mijozlarning foydalanish darajasini tahlil qilishda mamlakatda jami faktoring operatsiyalarining YaIMga nisbati muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. 2023-yil yakunlari bo'yicha ushbu ko'rsatkich eng katta ulush Yevropada, jumladan Ispaniya (18,9 foiz), Fransiya (15,5 foiz), Italiya (14,6 foiz) davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Osiyo, xususan Xitoy (3,9 foiz), Turkiya (2,7 foiz) va Yaponiya (1,6 foiz) davlatlarida nisbatan pastroq bo'lib, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2024-yil yakunida 0,13 foizni tashkil qilgan.

1-rasm. Mamlakatlar YaIMdagi faktoring amaliyotlari hajmi, foizda

O'zbekistonda faktoringning rivojlanishi 2020-yillardan boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-avgustdagi PF-109-sonli Farmoni faktoring bozorining tez rivojlanishi uchun asos yaratdi, bu hujjatda faktoring kompaniyalarini tashkil etish huquqi berildi. Fuqarolik kodeksining

749-moddasi yangi tahrirda qabul qilinib, faktoring shartnomalarining aniq ta'rifi berildi va xalqaro standartlarga (UNIDROIT model qonuni) moslashtirildi [11]. Bu islohotlar natijasida 2025-yilda faktoring xizmatlari hajmi 7 trillion so'mga yetdi, bu avvalgi davrlarga nisbatan sezilarli o'sishdir.

- Tijorat banklari
- Mikromoliya tashkilotlari

2-rasm. Kredit tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan faktoring xizmatlari hajmi, (mlrd. so'm) [12]

O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorining asosiy qismi tijorat banklari hissasiga to'g'ri kelayotganini ko'rsatadi. Xususan, kredit tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan jami 6,6 trln. so'mlik faktoring xizmatlarining 93 foizi (6 130 mlrd. so'm) tijorat banklari tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, mikromoliya tashkilotlari ulushi atigi 7 foizni (453 mlrd. so'm) tashkil etgan. Bu holat faktoring xizmatlarining hozircha asosan bank sektori doirasida shakllanayotganini, mikromoliya institutlarining esa ushbu bozordagi ishtiroki cheklanganligini anglatadi. Mazkur vaziyat mikromoliya tashkilotlarining resurs bazasi, riskni baholash imkoniyatlari hamda institusional salohiyati banklarga nisbatan past ekani bilan izohlanadi.

2-rasmda faktoring xizmatlarining shakli bo'yicha taqsimoti aks ettirilgan bo'lib, raqamli va an'anaviy faktoring xizmatlari deyarli teng ulushni egallayotgani kuzatiladi. Jami faktoring xizmatlarining 50 foizi (3 297 mlrd. so'm) an'anaviy shaklda, qolgan 50 foizi (3 286 mlrd. so'm) esa raqamli platformalar orqali amalga oshirilgan. Bu natija O'zbekiston faktoring bozorida raqamlashtirish jarayonlari jadal kechayotganini va tadbirkorlar uchun elektron

- An'anaviy faktoring xizmatlari
- Raqamli faktoring xizmatlari
- Ozplanet
- Finmakon

3-rasm. Faktoring xizmatlari hajmi, (mlrd. so'm) [12]

formatdagi xizmatlar tobora ommalashayotganini ko'rsatadi.

Raqamli faktoring segmenti ichida esa bozor yuqori darajada konsentrasiyalashgan. Xususan, raqamli faktoring xizmatlarining 56 foizi (1 844 mlrd. so'm) "Ozplanet" platformasi hissasiga, 44 foizi (1 442 mlrd. so'm) esa "Finmakon" platformasi ulushiga to'g'ri kelgan. Bu holat raqamli faktoring bozorida hozircha cheklangan sondagi yirik platformalar ustun mavqega ega ekanini anglatadi. Bir tomondan, bu raqamli infratuzilmaning tez shakllanishi va xizmat sifati oshishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, raqobatning cheklanganligi kelgusida xizmat narxi va shartlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimolini ham yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, mazkur rasmlar tahlili O'zbekistonda faktoring bozori ikki muhim tendensiya bilan tavsiflanayotganini ko'rsatadi: birinchidan, faktoring xizmatlari asosan tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgani va mikromoliya tashkilotlari ulushining pastligi; ikkinchidan esa, raqamli faktoring xizmatlarining an'anaviy shakllar bilan teng darajaga chiqib, bozor rivojining asosiy drayverlaridan biriga aylanayotganidir.

Bu holat kelgusida raqamli platformalarni qo‘llab-quvvatlash, bozorga yangi ishtirokchilarni jalb etish va raqobatni kuchaytirish orqali faktoring xizmatlarining samaradorligini yanada oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

O‘zmilliybank davlat ulushi mavjud banklar orasida uchinchi o‘rinni egallab, faktoring bozorining muhim ishtirokchisiga aylandi. Bu bank tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlarning elektron platformalar orqali yuqori ulushi (68 foiz) raqamli faktoringning rivojlanishidagi faol ishtirokini ko‘rsatadi.

Biznes subyektlarining aylanma mablag‘larga bo‘lgan talabini faktoring orqali qondirish hajmining o‘sishi natijasida,

2024-yilda faktoring xizmatlari bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich dekabr oyida qayd etilib, u 630 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Shu bilan birga, joriy yilning iyun va iyul oylarida ko‘rsatilgan faktoring xizmatlari hajmi 1,1 trln. so‘mdan oshgan bo‘lsa, sentabr oyida mazkur ko‘rsatkich 849 mlrd. so‘m darajasida shakllandi (3-rasm).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-avgustdagi PF-109-sonli Farmoni imzolanganidan keyin, kredit tashkilotlari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga 2024-yilning so‘nggi 4 oyi hamda 2025-yilning yanvar-sentabr oylari davomida jami 7,8 trln. so‘m miqdorida faktoring xizmatlari ko‘rsatildi.

4-rasm. Kredit tashkilotlari tomonidan faktoring xizmatlarining dinamikasi, mlrd so‘m [12]

2025-yil boshida faktoring xizmatlari hajmi yanvar oyida 279 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, fevral va mart oylarida ushbu ko‘rsatkich izchil ravishda o‘sib, mos ravishda 330 mlrd. so‘m va 680 mlrd. so‘mga yetgan. Aprel-may oylarida o‘shish sur‘ati nisbatan barqarorlashib, hajm 828-863 mlrd. so‘m oralig‘ida shakllangan. Iyun va iyul oylarida esa faktoring xizmatlari hajmi eng yuqori darajaga chiqib, iyun oyida 1 050 mlrd. so‘mni, iyul oyida esa 1 078 mlrd. so‘mni tashkil etgan. Bu holat yil o‘rtasida biznes subyektlarining aylanma mablag‘larga bo‘lgan ehtiyoji oshgani hamda faktoring xizmatlariga talabning kuchaygani bilan izohlanadi.

Avgust oyida faktoring xizmatlari hajmining keskin pasayib, 624 mlrd so‘mga tushishi kuzatiladi. Bunday pasayish mavsumiy omillar, iqtisodiy faollikning vaqtinchalik sekinlashuvi yoki ayrim shartnomalarning yilning keyingi oylariga ko‘chirilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, sentabr oyida qayta o‘shish kuzatilib, ko‘rsatkich 849 mlrd. so‘mga yetgan.

2024-yil dinamikasiga nazar tashlanganda, faktoring xizmatlari hajmi yil boshida juda past darajada shakllangani ko‘rinadi. Yanvar oyida u atigi 107 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, keyingi oylarda o‘shish kuzatilganiga qaramay, yil davomida asosan 50-200 mlrd. so‘m oralig‘ida saqlanib

qolgan. Faqat dekabr oyida keskin o'sish qayd etilib, ko'rsatkich 630 mlrd. so'mga yetgan. Bu holat yil yakunida korxonalarining hisob-kitoblarni yopish, qarzdorlikni qisqartirish va moliyaviy hisobotlarni tartibga solishga bo'lgan ehtiyojining ortishi bilan izohlanadi.

Ikki yil ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, 2025-yilda faktoring bozori hajmi nafaqat mutlaq miqdorda, balki dinamik jihatdan ham ancha faol rivojlangan. Bu, avvalo, faktoring operatsiyalarining huquqiy bazasi takomillashtirilgani, raqamli platformalar faoliyatining kengaygani hamda tadbirkorlik subyektlari orasida ushbu moliyaviy instrumentga nisbatan ishonch oshgani bilan bog'liq.

Umuman olganda, grafik tahlili O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozori shakllanish bosqichidan chiqib, faol o'sish bosqichiga kirganini ko'rsatadi. Biroq, oylar

kesimidagi yuqori tebranishlar ushbu bozorning hali to'liq barqarorlashmaganini anglatadi. Shu sababli, kelgusida faktoring xizmatlarining mavsumiylikka bog'liqligini kamaytirish, xizmatlardan yil davomida barqaror foydalanishni rag'batlantirish va tadbirkorlar uchun yanada qulay shartlarni yaratish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Xususiy banklar orasida Kapitalbank (1,199 trln. so'm), Hamkorbank (564 mlrd. so'm) va Aziya Allians bank (252 mlrd. so'm) yetakchilik qilmoqda (4-rasm).

Hududlar bo'yicha Toshkent shahri (43,6 foiz), Andijon viloyati (23,2%) va Toshkent viloyati (7,7 foiz) eng yuqori ulushga ega. Iqtisodiyot tarmoqlarida sanoat (53 foiz) va savdo-xizmat ko'rsatish (38 foiz) sohalari yetakchi.

5-rasm. 2025-yilning 9 oyida ko'rsatilgan faktoring xizmatlari miqdori, mlrd. so'm (kredit tashkilotlari kesimida) [13]

Xalqaro faktoring hajmi 152 mlrd. so'm, ya'ni umumiyning hajmning 2 foizini tashkil etgan. Bu yo'nalishda O'zmilliybank 3 mln. dollar (25 foiz) bilan ikkinchi o'rinni egallagan.

Factoringning asosiy afzalliklari: kapital aylanmasini tezlashtirish, qisqa muddatli kreditlarga ehtiyojni kamaytirish, xavflarni pastlatish va KO'K uchun moliyaviy

imkoniyatlarni kengaytirish. O'zbekistonda u eksportni rivojlantirishda muhim, chunki tadbirkorlarga naqd pul oqimini ta'minlaydi va garov talab qilmaydi. Masalan, savdo kompaniyasi debitorlik qarzlarni faktoring orqali sotib, ish haqini o'z vaqtida to'lay oladi va rivojlanishga sarmoya kiritadi.

Biroq, hali o'z yechimini topmagan muammolar ham mavjud: yuqori foiz stavkalari (an'anaviy kreditlardan qimmatroq), banklarning amaliy tayyorgarligi yetishmasligi, tadbirkorlar orasida xabardorlik pastligi va huquqiy bo'shliqlar. Yana bir muammo – soxta hujjatlarning taqdim etilishi, bu qarzdorlar huquqlarini buzishi mumkin. Bu muammolarni hal qilish uchun ta'lim va huquqiy islohotlar zarur.

Xulosa va takliflar.

O'zbekistonda faktoring operatsiyalarining jadal rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, moliyaviy bozorlarning liberallashuvi hamda iqtisodiyotning global moliya tizimiga integratsiyalashuvi bilan bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda faktoring xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlarining aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojini tezkor va samarali qondirish zarurati bilan izohlanadi. 2025-yilda faktoring bozori hajmining sezilarli darajada o'sishi ushbu moliyaviy

instrumentning amaliy ahamiyati tobora ortib borayotganidan dalolat beradi, biroq mavjud infratuzilma va bozor mexanizmlaridan hali to'liq foydalanilmayotganini ham ko'rsatadi.

Kelgusida faktoring bozorining barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlash uchun raqamli faktoring platformalarini keng joriy etish, shartnomalar tuzish hamda hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish, diskont stavkalarini bozor tamoyillari asosida optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari o'rtasida faktoring xizmatlarining afzalliklari bo'yicha axborot-tushuntirish ishlarini kuchaytirish, moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish mazkur instrumentdan foydalanish ko'lamini kengaytirishga xizmat qiladi. Natijada faktoring operatsiyalari kichik va o'rta biznesning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, ularning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish hamda umuman olganda, mamlakat iqtisodiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shuvchi muhim moliyaviy mexanizm sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Gaughan, P. A. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings.* – 6th ed. – Hoboken, NJ: Wiley, 2015.
2. *World Bank. Global Development Finance Report.* – Washington, DC: World Bank Group, 2019.
3. *International Monetary Fund (IMF). Financial Market Development and Risk Management.* – Washington, DC: IMF, 2018.
4. *Mol-Gómez, M., Morales, M. Institutional determinants of factoring development. Journal of Financial Regulation and Compliance, 2018, Vol. 26(4), pp. 523-540.*
5. *OECD. Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard.* – Paris: OECD Publishing, 2020.
6. *Bakker, M., Klapper, L. Financing small and medium-size enterprises through factoring: Evidence from developing countries. World Bank Policy Research Working Paper, No. 8920, 2019.*
7. *Vahobov A., Mustafakulov Sh. Moliya bozorlari va bank xizmatlari.* – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2017.
8. *Sultonov M. Tijorat banklarida faktoring operatsiyalarini rivojlantirish muammolari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2021, №3.*
9. *O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimini rivojlantirish bo'yicha yillik hisobot.* – Toshkent, 2024.
10. *Islamic Development Bank. Islamic Trade Finance and Factoring in Emerging Markets.* – J: 2020.
11. *O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.*
12. *O'zbekiston Respublikasi MB Faktoring xizmatlari bozori sharhi, 2025-yil, III chorak, Toshkent.*
13. *Central Bank of Uzbekistan. (2025). Report on Factoring Services Market.*